

"HOZIRGI DAVRDA ABU ALI IBN SINO FALSAFIY MEROSIGA BERILAYOTGAN E'TIBOR VA UNING IJTIMOIIY-MA'NAVIY AHAMIYATI"

Norsafarova Zuhal Obid qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya ma'naviyat asoslari huquq ta'limi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826235>

Annotatsiya

Ushbu maqolada buyuk alloma Abu Ali Ibn Sinoning falsafiy merosi va uning hozirgi davrdagi ilmiy-ma'naviy ahamiyati tahlil etiladi. Ibn Sino tomonidan ilgari surilgan aql, tafakkur, ruh va mavjudlik haqidagi falsafiy qarashlarning zamonaviy talqini, ularning yoshlar tarbiyasidagi o'rni yoritilgan. Ayniqsa, O'zbekiston mustaqilligi yillarida alloma merosiga berilayotgan e'tibor, Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy-nazariy yondashuvlari bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Ibn Sinoning asarlari nafaqat tarixiy, balki hozirgi jamiyat uchun ham dolzarb ma'naviy manba sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Ibn Sino, falsafa, aql, ma'naviyat, mustaqillik, meros, tafakkur, yoshlar tarbiyasi, ilm, asr.

Abstract

This article analyzes the philosophical legacy of the great scholar Abu Ali Ibn Sina and its scientific and spiritual significance in the modern era. The modern interpretation of the philosophical views on reason, thought, soul and existence put forward by Ibn Sina is highlighted, as well as their role in the education of youth. In particular, the attention paid to the legacy of the scholar during the years of Uzbekistan's independence is analyzed in connection with the political and theoretical approaches of President Shavkat Mirziyoyev. Ibn Sina's works are considered not only historical, but also as a relevant spiritual source for modern society.

Keywords: Ibn Sina, philosophy, mind, spirituality, independence, heritage, thought, youth education, science, century.

Аннотация

В данной статье анализируется философское наследие великого ученого Абу Али ибн Сины и его научное и духовное значение в современную эпоху. Освещена современная интерпретация философских взглядов Ибн Сины на разум, мысль, душу и бытие, а также их роль в воспитании молодежи. В частности, анализируется внимание, уделяемое наследию ученого в годы независимости Узбекистана, в связи с политическими и теоретическими подходами Президента Шавката Мирзиёева. Труды Ибн Сины рассматриваются не только как исторический, но и как актуальный духовный источник для современного общества.

Ключевые слова: Ибн Сина, философия, разум, духовность, независимость, наследие, мысль, воспитание молодежи, наука, век.

Kirish

Buyuk ajdodlarimizning ilmiy-ma'naviy merosini asrash va uni abadiylashtirish, bugungi avlod zimmasidagi eng mas'uliyatli vazifalardan biridir. Chunki millat taraqqiyoti tarixiy xotirani asrash, ulug' allomalarning fikriy merosini chuqur anglash va uni yoshlar ongiga singdirish bilan chambarchas bog'liq. IX-X asrlar Markaziy Osiyo hududida ilm-fan va tafakkur yuksak darajada taraqqiy etgan davr bo'lib, bu asrlar bejizga "Allomalar davri" deb

atalmaydi. Aynan shu davrda Abu Rayhon Beruniy, Muso al-Xorazmiy, Imom al-Buxoriy, At-Termiziy kabi jahon tamadduni tarixida iz qoldirgan buyuk zotlar yashab ijod qilganlar. Ular orasida o'zining chuqur tafakkuri, keng qamrovli ilmiy salohiyati, falsafiy qarashlari bilan ajralib turadigan ulug' alloma — Abu Ali Ibn Sino alohida o'rin tutadi. Ibn Sino nafaqat Sharq, balki butun insoniyat madaniyatining yuksalishida muhim o'rin egallagan siymo bo'lib, uning asarlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. U tomonidan yozilgan "Kitob ash-Shifo", "Al-Qonun fi't-tibb", "Ishorat va tanbihat" singari fundamental asarlar nafaqat tibbiyot va tabiatshunoslik, balki falsafa, axloqshunoslik, mantiq va ruhshunoslik sohalarining ham taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Zamon o'tgan sari Ibn Sinoning ilmiy-falsafiy qarashlariga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Bugungi kunda uning asarlari turli tillarga tarjima qilinmoqda, ilmiy tadqiqotlar markaziga aylanmoqda. Ayniqsa, uning falsafiy merosi inson ma'naviyatini shakllantirishda, yoshlarda tafakkur va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ibn Sino falsafasi insonning ichki olamini anglash, ruhiy-axloqiy komillikka erishish, ilmga muhabbat va aqlni ustuvor qadriyat sifatida e'zozlash g'oyalari bilan bugungi jamiyatimizda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shunday ekan, ushbu maqolada Abu Ali Ibn Sino falsafiy merosiga hozirgi davrda berilayotgan e'tibor, uning yoshlar tarbiyasidagi roli, ijtimoiy-ma'naviy hayotdagi o'rni tahlil qilinadi va uning asarlarining zamonaviy talqindagi ahamiyati yoritiladi.

Abu Ali Ibn Sino inson tafakkurining kuchiga chuqur ishonch bildirgan alloma sifatida, aqlni eng yuksak qadriyat darajasiga ko'targan. Uning fikricha, insonni kamolot sari olib boruvchi kuch — bu aql va ilmga chanqoqlikdir. Ibn Sino o'zining falsafiy asarlarida inson tabiatini, ruh va jism o'rtasidagi bog'liqlikni, mavjudlik va mohiyat masalalarini chuqur tahlil etgan [1,2005:34]. "Aql va ruh doimo harakatda bo'lmog'i lozim" degan g'oya orqali u fikrlash, bilish va komillik yo'liga da'vat etadi. Ayniqsa, "Ishorat va tanbihat" asarida bu fikrlar aniq ifodalangan bo'lib, u yerda inson ruhining tozaligi va aqlning ustuvorligi haqida chuqur falsafiy mulohazalar yuritilgan [2,1997:112]. Bugungi kunda Ibn Sino asarlariga bo'lgan ilmiy qiziqish ortib bormoqda. Uning asarlari qayta nashr qilinmoqda, falsafiy qarashlari esa turli konferensiyalarda muhokama qilinmoqda. Jumladan, falsafa faniga oid o'quv dasturlarida Ibn Sino merosi alohida o'rin egallaydi. Ayniqsa, falsafiy yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun uning mavjudlik haqidagi ta'limotlari asosiy nazariy baza sifatida o'rganilmoqda [3,2012:67]. Bu e'tibor nafaqat akademik doiradagina, balki jamiyatda ham sezilarli bo'lib, alloma siymosi orqali yoshlarni ma'naviy tarbiyalash, ularda ilmga qiziqish uyg'otish yo'lga qo'yilgan. Ibn Sino qarashlari bugungi yoshlar tarbiyasida muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. U insonni o'zini anglashga, fikr yuritishga, ongli yashashga chorlaydi. Bu jihatlar aynan zamonaviy ta'limda ham aks etmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, yuksak ma'naviyatga ega jamiyat barpo etish — asosiy strategik maqsaddir [4,2008:46]. Shu ma'noda Ibn Sino falsafasi — bu shunchaki o'tmish merosi emas, balki bugungi ijtimoiy ongni yuksaltirishga xizmat qiladigan kuchli g'oyaviy manba sifatida qadr topmoqda. Uning "kamolotga intilish" g'oyasi yosh avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynamoqda [4,2008:48]. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng milliy qadriyatlarni tiklash, buyuk ajdodlarimizning ilmiy-falsafiy merosini o'rganish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, Abu Ali Ibn Sinoning ilmiy, falsafiy va axloqiy qarashlariga bo'lgan e'tibor ham keskin ortdi. Uning tavallud sanalari, asarlari, hayoti va faoliyati xalqaro miqyosda nishonlana boshladi. Ibn Sino nomidagi ilmiy markazlar,

kutubxonalar, sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada shunday deydi: "Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy, Ulug'bek kabi ajdodlarimiz yaratgan ilmiy maktab bugungi yoshlarimiz uchun nafaqat faxr, balki o'zlikni anglash, dunyoqarashni shakllantirishning asosiy manbaiga aylanishi lozim." [5,2021,124-bet]. Bu so'zlar mamlakatimizda buyuk allomalar merosini chuqur o'rganish va u orqali yoshlarga ma'naviy asos berish siyosiy va ma'rifiy tamoyil darajasiga ko'tarilganini ko'rsatadi. Ibn Sino haqida nashr etilgan kitoblar soni ko'paymoqda, asarlari zamonaviy o'zbek tiliga tarjima qilinib, o'quv dasturlariga kiritilmoqda [5,2021:126]. Bundan tashqari, UNESCO tomonidan 2021-yilda Ibn Sinoning 1040 yilligi xalqaro miqyosda nishonlanishi ham ushbu e'tiborning global tus olganidan dalolat beradi. O'zbekiston bu tashabbusni faol qo'llab-quvvatladi, bu esa Ibn Sino merosining xalqaro ilm-fan tizimidagi o'rnini mustahkamladi.

Xulosa

Abu Ali Ibn Sino tomonidan yaratilgan ilmiy-falsafiy meros bugungi globallashuv davrida ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bebaho qadriyatdir. U o'z asarlarida inson tafakkurining cheksiz imkoniyatlariga ishonib, aql, ruh, mavjudlik va axloq masalalarini chuqur tahlil qilgan. Aynan shu g'oyalar zamirida zamonaviy jamiyatni ilm, ma'naviyat va axloq asosida rivojlantirishga doir muhim saboqlar mujassam. Mustaqillik yillarida Ibn Sino merosini chuqur o'rganish va uni targ'ib qilish davlat miqyosida yangi bosqichga ko'tarildi. Uning asarlari o'quv dasturlariga kiritilib, xalqaro nufuzga ega ilmiy markazlar faoliyati kengaytirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ibn Sino ilmiy maktabini bugungi avlod uchun yo'lchi yulduz sifatida baholagani, alloma siymosining yoshlar tarbiyasidagi o'rnini yanada kuchaytirmoqda. Shu bois, Ibn Sino nomi va merosi bugungi yoshlarga faqat tarixiy iftixor emas, balki tafakkur, kamolot va ongli hayot sari yo'l ko'rsatuvchi ma'naviy manba sifatida xizmat qilmoqda. Bu merosni o'rganish, qadrlash va zamon talablariga mos tatbiq etish — kelajakka bo'lgan mas'uliyatimiz ifodasidir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yoqubov I. Ibn Sino falsafiy qarashlari. Toshkent: O'qituvchi, 2005. — 34-bet.
2. Ibn Sino. Ishorot va tanbihat. Toshkent: Fan, 1997. — 112-bet.
3. Yunusov A. O'zbek falsafiy merosi tarixi. Toshkent: O'qituvchi, 2012. — 67-bet.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008. — 46–48-betlar.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: "O'zbekiston", 2021. — 124–126-betlar